

PSORÍASE E PERDA AUDITIVA: UM RELATO DE CASO

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 23/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8277990

¹Renatha Astigarraga Abreu

¹Maria Flávia Dos Santos Ferreira

¹Juliana Martins Longo

¹José Ernane Naves Carrijo Teixeira

¹Ana Carolina Ferraz Pinheiro

¹Gabrielle Stephani Santos Almeida

¹Nattalia Karoline Almeida Câmara

¹Paula Andrea Penteado Rosindo

¹Ludmilla Alves Dorigo

RESUMO

A psoríase é considerada uma doença inflamatória crônica, imunomediada que acomete a pele e articulações, tendo influência do meio em que está inserido. Consta-se que o quadro se apresenta pela presença de placas escamosas hiperemiadas, circundadas com uma escama seca de coloração acinzentadas a branco prateadas, podem estar associadas a prurido intenso, tendo potencial de atingir qualquer superfície da pele. Sabe-se que a perda de audição associadas pode ser uma das consequências da psoríase auricular, sendo caracterizada pela presença de lesões típicas como placas eritematosas pruriginosas, secas, escamosas e bem delimitadas nas região da concha. O caso clínico relatado trata-se de um caso de psoríase com acometimento

auricular, na qual não é tão recorrente, sendo, assim, um diagnóstico diferencial das dermatites auriculares. Isto posto, esse relato objetiva descrever os principais achados encontrados dessa patologia bem como a importância da anamnese e do exame físico (inspeção da pele e realização da otoscopia) para fechamento do diagnóstico. Paciente do sexo masculino apresentava lesões escamativas no meato acústico externo bilateralmente, com presença de secreção há 2 anos associado a hipoacusia, além disso, continha uma história pregressa de psoríase na região de antebraço. História pregressa de psoríase nas regiões de antebraço. A descrição de hipoacusia chamou atenção neste paciente, visto que estudos relatam diminuição da acuidade auditiva. É importante destacar que, a anamnese e exame físico realizados de forma correta foram essenciais no diagnóstico. Alguns estudos relatam uma perda de audição em pacientes que possuem a psoríase, tornando o diagnóstico precoce importante para poder realizar o tratamento e acompanhamento adequado.

Palavras-chave: psoríase, hipoacusia, surdez, dermatites do ouvido, psoríase auricular

INTRODUÇÃO

Por muito tempo a psoríase foi considerada apenas uma inflamação exclusivamente cutânea, mas no presente é reconhecida como uma doença inflamatória sistêmica que está correlacionada com outras doenças crônicas¹. A psoríase é uma das doenças autoimunes mais prevalentes causada pela regulação anormal de células T (linfócitos CD4⁺ e CD8⁺), juntamente com a interação entre os queratinócitos e a rede de citocinas.²

No Brasil é estimado que 2.5% da população tenha psoríase. Pesquisas indicam que o estado de São Paulo obteve uma maior prevalência de casos de eritrodermia associado com a psoríase. A região norte e sul foram as regiões com menos e mais expressivas consultas, respectivamente, motivadas por essa doença. O clima tropical ligado com fatores genéticos pode influenciar na incidência de casos da psoríase no Brasil.³

A psoríase auricular manifesta-se isoladamente ou a partir de placas já presentes na região da cabeça e pescoço, localiza-se na concha, canal auricular esquerdo e áreas periauriculares. As lesões são descritas como placas delimitadas revestidas por escamas aderidas e acinzentadas que quando retiradas expõem pontos de sangramento “sinal do orvalho sangrante ou sinal Auspitz” com presença de prurido.⁴

O diagnóstico é feito pela história clínica e exame físico. Sendo que o aspecto das lesões na pele, localização, características evolutivas, dor, vermelhidão, histórico familiar são aspectos avaliados para a suspeita de diagnóstico de psoríase. A biópsia é solicitada apenas em casos atípicos, dúvidas e quando não há respostas ao tratamento.⁵ A perda de audição pode ser uma das consequências da psoríase, já que se acredita que a inflamação crônica e outros fatores como exposição a ruídos e idade, podem ter influências negativas no comprometimento da função auditiva, assim é necessário a realização de audiometria. O tratamento da psoríase tem como objetivo o controle da doença, sendo que para cada paciente o tratamento é individualizado. As terapias farmacológicas mais indicadas são os corticosteroides, análogos de vitamina D3, fototerapia com luz ultravioleta e terapia sistêmica.⁵ Por isso, o diagnóstico precoce e tratamento da psoríase são muito importantes para diminuir o risco de perda de audição. Tratando-se da avaliação da gravidade existem algumas ferramentas que podem auxiliar, como Psoriasis Area and Severity Index (PASI), body surface area (BSA) e Physician’s Global Assessment (PGA), O Dermatology Life Quality Index (DLQI) e o Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI).⁶

RELATO DE CASO

A.G, 81 anos e 11 meses, nascido no dia 25 de novembro de 1940, pardo, sexo masculino, casado, aposentado como metalúrgico, natural de Poços de Caldas/MG. Procedente de Guarulhos, procura o serviço de otorrinolaringologia no CEMEG 1 na cidade de Guarulhos /SP no dia 26 de outubro de 2022. Na história pregressa relata otorreia clara associado com prurido local e descamação em ambas as orelhas há 2 anos. Relata nos antecedentes pessoais história de

acidente vascular cerebral (AVC) há 20 anos associado com afasia atual, HAS, e psoríase nas regiões do antebraço esquerdo e direito, no qual faz acompanhamento e tratamento com dermatologista. Paciente não soube informar os medicamentos de uso contínuo.

No exame otorrinolaringológico foi observado na otoscopia, edema de meatos auditivos externos com descamação em meatos e em pavilhão auricular bilateral. Devido ao excesso de cera no canal, foi realizado então uma curetagem no meato acústico externo direito. Na oroscopia percebeu-se uso de próteses dentárias. Na rinoscopia, testemunhou-se um desvio da linha média para esquerda, assoalho da fossa nasal, conchas nasais e meatos nasais sem alterações visíveis.

Foi prescrito Otociríax gotas e levocetirizina 5mg via oral. Outrossim, foi recomendado evitar molhar e manipular as orelhas. Foi solicitado audiometria e retorno após 3 meses para a análise do resultado do exame de audiometria e acompanhamento do quadro.

DISCUSSÃO

A psoríase é uma doença autoimune, inflamatória crônica, e não contagiosa que afeta principalmente a pele. Ela é associada a múltiplas comorbidades, e a perda auditiva neurossensorial pode ser uma das consequências desta doença. A orelha externa é a mais acometida pela psoríase auricular, onde pode observar placas eritematosas, bem delimitadas, com prurido intenso e escamas acinzentadas, sendo importante ressaltar que quando o paciente apresenta lesões típicas de psoríase em outras áreas do corpo facilita a obtenção do diagnóstico de psoríase auricular. A patogênese da perda auditiva pela psoríase ainda não foi bem estabelecida.⁷

Neste caso, o paciente A.G apresentou lesões descamativas na região da orelha e um eritema discreto no meato acústico externo, e junto com a história de psoríase e lesões em outras áreas do corpo no dia da consulta, levou a conclusão que poderia se tratar de uma psoríase auricular. Dessa forma, apesar dessa doença não ser recorrente, no paciente A.G não houve grandes dificuldades para

chegar ao diagnóstico. O tratamento escolhido baseou-se no objetivo de diminuir a resposta inflamatória local, resultando na diminuição do edema, do prurido e produção de secreção. Outro fator importante mencionado pelo paciente, é a hipoacusia associada às lesões. A perda auditiva neurosensorial é uma das complicações presentes em diversas doenças autoimunes.

Em um estudo na Turquia feito com 100 participantes, sendo 50 desses pacientes com presença de diagnóstico de psoríase, foi concluído que a perda de audição foi mais significativa nos pacientes com psoríase, sendo muito importante, também, solicitar regularmente o exame de audiometria para esses pacientes para o correto e precoce tratamento, além de ofertar uma maior qualidade de vida.⁸

A perda auditiva neurosensorial é uma das complicações presentes em muitas doenças autoimunes. Um estudo publicado em 2018, baseado na Emissões Otoacústicas Evocadas por Produto de Distorção (EOAPD), e nos achados audiológicos indicaram perda auditiva para altas frequências em pacientes com diagnóstico de psoríase na qual foram detectados lesão das células ciliadas externa da cóclea.¹⁰ Por esse motivo, foi solicitado a audiometria com intuito de avaliar se existe a perda auditiva causada por lesões no ducto coclear. Dessa maneira, a conduta realizada para o paciente A.G, tanto do tratamento farmacológico com hidrocortisona para a diminuição da resposta inflamatória local para o tratamento da psoríase e a solicitação de audiometria para avaliação da hipoacusia foram as mais adequadas dentro daquele contexto.

CONCLUSÃO

A psoríase é uma doença que acomete mundialmente e que afeta cerca de 3% da população mundial, sendo uma doença crônica prevalente também no Brasil, que atinge tanto homens quanto mulheres. Por ser uma doença associada com outras comorbidades, esse relato de caso deteve a intenção de associar a perda auditiva com a psoríase. A psoríase foi relatada na história clínica do paciente, que em conjunto com o exame físico foi levado a conclusão que se tratava de uma psoríase auricular e que a hipoacusia do paciente está associada a isso. Sendo esses dois fatores muito importantes para chegar ao diagnóstico de

psoríase auricular, já que não é muito comum na rotina clínica. Diante disso, o tratamento e acompanhamento com o exame de audiometria são de extrema importância para a qualidade de vida do paciente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- 1.** PARISER DM, Bagel J, GELFAND JM, KORMAN NJ, RITCHLIN CT, STROBER BE, VAN VOORHEES AS, YOUNG M, RITTENBERG S, LEBWOHL MG, HORN EJ. National Psoriasis Foundation clinical consensus on disease severity. Archives of dermatology. 2007 Feb 1;143(2):239-42.
- 2.** DAS RP, JAIN AK, RAMESH V. Current concepts in the pathogenesis of psoriasis. Indian journal of dermatology. 2009 Jan;54(1):7.
- 3.** DUARTE GV, PORTO-SILVA L, DE OLIVEIRA MD. Epidemiology and treatment of psoriasis: a Brazilian perspective. Psoriasis (Auckland, NZ). 2015;5:55
- 4.** FALCÃO, Inês; MARQUES, Maria Luís; SANTOS, Filipa; CUNHA, Leonor. Dermatite do ouvido. Lisboa: Revista Portuguesa de Otorrinolaringologia – Cirurgia de Cabeça e Pescoço v. 60, ed. 3, Setembro 2022.
- 5.** MOSCARDI ER, OGAVA SE. Psoríase: etiologia, diagnóstico e tratamento. Uningá Review. 2017 Feb 10;29(2).
- 6-** SCHAEFER P, BAUGH RF. Acute otitis externa: an update. EUA: Am Fam Physician, v.86, number 11, 2012 Dec 1;86(11):1055-61.
- 7.** BORGIA F, CIODARO F, GUARNERI F, BARTOLOTTA A, PAPA IANNI V, GUARNER C, CATALANO N, GALLETTI F, CANNAVÒ SP. Auditory system involvement in psoriasis. Acta Dermato-Venereologica. 2018 Apr 24;98(7):655-
- 8.** GÜREL G, KANTEKIN Y, ILKNUR HARBEAL C. Do patients with psoriasis suffer from hearing loss. J Dermatol. 2019;29:101-7.
- 9.** KLAGENBERG, Karlin Fabianne et al. Audiometria de altas frequências no diagnóstico complementar em audiologia: uma revisão da literatura nacional. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia [online]. 2011, v. 16, n. 1

¹ Universidade Nove de Julho, São Bernardo do Campo, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil